

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: EPA Audit Policy
Fecha de promulgación o publicación	: 1995
Entidad u órgano emisor	: U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Incentivar que las empresas detecten voluntariamente incumplimientos ambientales, los divulguen a la EPA, los corrijan y adopten medidas para evitar su repetición; a cambio, la EPA puede reducir sustancialmente sanciones civiles, abstenerse de enjuiciar penalmente y reducir requerimientos de reporte.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Es un ejemplo típico de autorregulación forzada (el regulado implementa controles internos bajo la mirada del Estado). La política de 1995 evoluciona de una guía de 1986 que fomentaba auto auditoría, pero sin incentivos para reportar violaciones; la versión de 1995 surge tras casos de alto perfil con fuertes sanciones, y se construye

	<p>mediante diálogo con industria, sociedad civil y decisores públicos.</p> <p>En su desarrollo posterior, la política ha sido enmendada con base en evaluaciones, formalizó prácticas estatales ya existentes y su replicación internacional ha sido limitada.</p>
Definiciones clave	: No se encontró
D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Empresas sujetas a la regulación de la EPA
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Estados Unidos de America (EE. UU.)
Duración o vigencia de la norma o del caso	: 1995 y con enmiendas posteriores
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	<p>: Instrumentos responsivos que combina incentivos positivos (reducción de sanción / menor carga de inspección) con la posibilidad de sanción si no hay cooperación, alineado con la lógica de “pirámide” (graduación de respuestas).</p> <p>Gobernanza participativa en su diseño se apoya en diálogo multiactor, coherente con la construcción iterativa de políticas responsivas.</p>
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: La política redujo cargas de inspección al trasladar parte del control al autocontrol corporativo, manteniendo supervisión pública. Se actualiza con base en evaluaciones y lecciones aprendidas; sin embargo, no ha tenido gran replicación fuera de EE. UU.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la	

norma o del caso sobre la regulación responsable adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsable adaptándola a la realidad local.	X